

გადანერგვა – Transplantation

მაია კერკენჯია - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი;

ელ. ფოსტა: m.kerkenjia@sportuni.edu.ge ;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

შესავალი

ტრანსპლანტაცია – არის ორგანოს ან ქსოვილის გადანერგვა სხვადასხვა მიზნით. მაგალითად, ყველაზე ხშირად ამ მეთოდს მიმართავენ ორგანოს ფუნქციის გასაუმჯობესებლად და დეფექტის აღსადგენად, აგრეთვე რეგენერაციის დასაჩქარებლად. პლასტიკური ქირურგები ამ ოპერაციას მიმართავენ კოსმეტიკური და ესთეტიკური მიზნებით.

განხილვა

ტრანსპლანტაციის დროს ორგანოს ან ორგანოს ნაწილს (სეგმენტური, ანუ სექტორალური ტრანსპლანტაციისათვის) იღებენ ერთი ორგანიზმიდან (დონორი) და გადააქვთ მეორე ორგანიზმში (რეციპიენტი). თუ დონორი და რეციპიენტი ერთიდაიგივე ორგანიზმია, ასეთ ტრანსპლანტაციას ავტოტრანსპლანტაცია ეწოდება. ერთიდაიგივე

სახეობებში გადანერგვა არის ჰომოგენური ტრანსპლანტაცია, ხოლო სხვადასხვა სახეობებში – ჰეტეროგენული. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თუ დონორი და რეციპიენტი ახლო ნათესავებს წარმოადგენენ, შეთავსების ალბათობა მეტია, ხოლო ერთიდაიგივე კვერცხუჯრედის ტყუპია, იმუნური კონფლიქტი მინიმუმამდეა დაყვანილი. დონორის ორგანო და რეციპიენტის მზაობა ამ ორგანოს მისაღებად სრულ თანხმობაშია. სამწუხაროდ, იმუნური კონფლიქტი ანუ ორგანოს შეუთავსებლობა რეციპიენტთან ყველაზე დიდი პრობლემას წარმოადგენს ტრანსპლანტაციის დროს. დონორის ორგანო და რეციპიენტის ორგანიზმი უნდა იყოს სრულ თანხმობაში, ანუ სინერგიულად მუშაობდნენ. Synergismum (ლათინური

სიტყვაა და შეთანხმებულ მუშაობის ნიშნავს) ტრანსპლანტაცია ყველაზე ეფექტიანია, თუ დონორის ორგანო ნაკლებად შეიცავს ლიმფურ უჯრედებს (რქოვანა).

რამდენადაც გასაკვირად არ უნდა მოგვეჩვენოს, ტრანსპლანტაციის ისტორია უძველეს ცივილიზაციის ხანას მოიცავს. მაგ., იტალიასა და ინდოეთში უძველესი დროიდან კეთდებოდა რინოპლასტიკის ოპერაცია.

მეცნიერულ ტრანსპლანტაციას საფუძველი ჩაეყარა, როდესაც გამოიცა ჯ. ბარონიოს (1804წ.) ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგი. პირველი ოპერაცია ჩატარდა 1840 წელს რუსი ქირურგის შტაუბინის მიერ. ეს იყო თვალის რქოვანას გადანერგვა. ოპერაცია

წარმატებით დაგვირგვინდა. პლასტიკური ქირურგები ხშირად მიმართავენ კანის დერმოტრანსპლანტაციას – დეფექტის დასაფარად. ამ საქმეში დიდი წილი მიუძღვის ფილატოვს. პირველი კარდიოტრანსპლანტაცია ჩატარდა სარ-ის დედაქალაქ იოჰანესბურგში, ეს ოპერაციაც წარმატებით დასრულდა. დღესდღეობით კარდიოტრანსპლანტაციის 40% კეთილსაიმედოა. 80-90%-ით კეთილსაიმედოა ჰეპატოტრანსპლანტაცია და ნეფროტრანსპლანტაცია, რინო, ოტო და ოკულო-ტრანსპლანტაცია მიმდინარეობს ინტენსიურად.

სხვათა შორის, თანამედროვე იტალიელი ნეიროქირურგი სერხიო კანავარო მუშაობს დეკაპიტაციასა და კაპიტოტრანსპლანტაციაზე. მან წარმატებით ჩაატარა ეს ოპერაცია მაიმუნებზე. კაპიტოტრანსპლანტაცია დაანონსებული იყო სამედიცინო წრეებში 2021 წელს. ამ ოპერაციაზე თანხმობა განაცხადა რუსმა პროგრამისტმა ვალერი სპირიდონოვმა, რომელიც დაავადებულია უკუჩვენებელი პროგრამირებადი სენით – მიასთენიით (must include). დონორი უნდა ყოფილიყო ახალგაზრდა სიკვდილმისჯილი. ოპერაცია იაპონიის კანონმდებლობით გადაიდო, თუმცა სერხიო კანავარომ შეძლო მიცვალებულებში თავის ნერვებისა და კუნთების სისხლძარღვების დაკავშირება. სერხიო კანავარო ცოცხალ პირებში ამ ოპერაციას უახლოეს მომავალში გეგმავს.

იმპლანტაციის დროს ყურადღება ექცევა, როგორც აღვნიშნეთ, დონორისა და რეციპიენტის გენეტიკურ შეთავსებას. ამავედროულად მიმდინარეობს მსოფლიოში მუშაობა ორგანოთა საერთაშორისო ბანკის შექმნის მიმართულებით. უცხოეთში მიღებულია აგრეთვე ადამიანთა ნებაყოფლობითი დონორიზაცია.

ტრანსპლანტაციის წინ ხდება რეციპიენტის ორგანიზმის იმუნური სისტემის მაქსიმალურად დათრგუნვა, რათა არ მოხდეს აქცენტუზი (გამოგდება), Remotio (მოცილება) კარდიოტრანსპლანტაცია ტარდება კარდიომიოპათიის დროს და ინფარქტებისა და უკიდურესად დაზარალებული გულის, ხოლო ჰეპატოტრანსპლანტაცია – უკიდურესი გაცხიმოვნებისა და ციროზის შემთხვევაში. ამ დროს კეთდება სექტორალური ტრანსპლანტაციაც. ნეფროტრანსპლანტაცია მიმდინარეობს დიალიზის პირობებში. ავადმყოფი გადანერგვიდან ერთი წლის განმავლობაში იღებს იმუნოდეპრესანტებს დარტყმითი დოზით, შემდეგ მთელი სიცოცხლის მანძილზე – თერაპიული დოზით. ნაწილობრივ ტრანსპლანტაციას (ქსენოტრანსპლანტაცია) ახდენენ, მაგალითად, გულის სარქველების გამოცვლისას (მანკის დროს).

ზოგჯერ ხდება ტრანსპლანტაცია დომინოს პრინციპით, მაგ., ფიბროზული კისტოზის (გადაგვარების) დროს.

საქართველოში ტრანსპლანტაციის ოპერაციას ეწეოდნენ უხსოვარი დროიდან მცენარეებში (დამყნობა). მოსავლის გაზრდის მიზნით საქართველოში დღესდღეობით ჩამოყალიბებულია (ახლადჩამოყალიბებული) ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაცია, რომლის ხელმძღვანელია ტრანსპლანტოლოგი გია თოხაძე (ქირურგიის ინსტიტუტი). საქართველოში თირკმელი გადაინერგა 1977 წელს პროფესორ ლაური მანაგაძის მიერ (წარმატებული ოპერაცია). ტრანსპლანტაცია ხდება ტერმინალურ პერიოდში, როდესაც ყველა თერაპიული მეთოდი ამოწურულია.

დომინოს პრინციპი გაკვრით ვახსენე ტრანსპლანტაციის პირობებში. ახლა უფრო ხაზგასმით ვიტყვი ამ პრინციპის შესახებ. გულის ტრანსპლანტაცია ხდება იმ დროს,

როცა გულის ყველა ფუნქცია ამოწურულია, მაგ., კარდიომიოპათიის დროს ტერმინალურ ფაზაში ხდება ტრანსპლანტაცია. ამ დაავადებას ახასიათებს გულის მოდუნება იმ დონეზე, როცა გული ვეღარ ტუმბავს სისხლს და საბოლოოდ ჩერდება. ეს აფერხებს სისხლის მიმოქცევას, შესაბამისად, ცუდად მარაგდება ღვიძლი (ღვიძლის დისფუნქცია), თირკმელი და სხვა შინაგანი ორგანოები, ანუ ყველა ამ ორგანოს მუშაობა ჯაჭვურად არის ერთმანეთთან გადაბმული. კარდიოტრანსპლანტაციის დროს გულის მუშაობის გაუმჯობესებას თან მოსდევს სისხლის მიმოქცევის სისტემის გაუმჯობესება, მას მოსდევს თირკმლის, ღვიძლის და ა.შ. შინაგანი ორგანოების ფუნქციის ამუშავება. სწორედ ეს არის დომინოს პრინციპი. თუ წაიქცა ერთი ორგანო, იქცევა ყველა თანმიმდევრობით, ასევე თანმიმდევრობით ხდება მათი აღდგენა. ტრანსპლანტაცია არის გარდაუვალ სიკვდილზე გამარჯვება.

დასკვნა

ტრანსპლანტაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ განვითარებული ქვეყნის მდიდარი მოქალაქეებისათვის, ღარიბი და განვითარებადი ქვეყნის რიგითი მოქალაქეებისთვის იყო და იქნება ოცნების სფერო. ტრანსპლანტოლოგობა არის მეტად საპასუხისმგებლო და უფრო მეტსაც ვიტყვი, გმირული პროფესია. მოითხოვს უდიდეს პროფესიონალიზმს, სიმამაცეს, გაბედულებასა და თავდაჯერებულობას. ტრანსპლანტაცია მეტად ჰუმანური აქტია. ანუ ეს არის სიცოცხლის ჩუქება. ამიტომ ყველა ვალდებული ვართ ქედი მოვიხაროთ იმ პიროვნებათა წინაშე, ვინც სიცოცხლეშივე, თუ სიკვდილის შემდეგ სხვისი სიცოცხლის შენარჩუნება საკუთარ ხარჯზე შეძლო.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, გვ. 35.

DOI: 10.5281/zenodo.6632606

TRANSPLANTATION

Maia Kerkenjia - Associate Professor, Doctor of Biology;

Email: m.kerkenjia@sportuni.edu.ge ;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Transplantation is available only to rich citizens of developed countries, and it was and will be a dream for ordinary citizens of poor and developing countries. Transplantology is a very responsible and more to say, heroic profession. It requires great professionalism, courage, bravery and self-confidence. Transplantation is a very humane act. That is, it is a gift of life. That is why we are all obliged to bow down before those individuals who were able to save someone else's life at their own expense.

Keywords: transplantology, transplantation, implantation, synergism.